

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

ANÁLISE MULTITEMPORAL DO NDVI DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO IRIRI

Letícia dos Santos¹; Debora de Souza²; Suyelen Correa³

^{1,2,3} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil

E-mail: ¹ leeticiaamaral38@gmail.com; ² deboranataly.p@gmail.com; ³ neleyus@ymail.com;

Eixo temático: *Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial*

Resumo

O avanço do desmatamento, das queimadas e das mudanças no uso e ocupação do solo representa uma ameaça constante à conservação da biodiversidade e à manutenção dos serviços ecossistêmicos (BEUCHLE et al., 2015)¹. Nesse cenário, o monitoramento ambiental por meio do sensoriamento remoto torna-se uma ferramenta essencial para avaliar as transformações da paisagem ao longo do tempo, permitindo identificar áreas degradadas, mudanças na vegetação e possíveis impactos ambientais (FORMAGGIO; SANCHES, 2017)². Entre as técnicas mais utilizadas nesse tipo de análise destaca-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), amplamente empregado em estudos ambientais devido à sua capacidade de indicar o vigor vegetativo, a densidade da cobertura vegetal e as condições da biomassa (ROUSE et al., 1973)³. A Floresta Estadual do Iriri (FLOTA do Iriri), localizada no município de Altamira, estado do Pará, é uma Unidade de Conservação de uso sustentável da Amazônia brasileira criada pelo Decreto Estadual nº 2.606, de 20 de março de 2006, possuindo aproximadamente 440.493 hectares e desempenhando papel fundamental na conservação da biodiversidade, na proteção dos recursos naturais e na manutenção do equilíbrio ambiental regional. Apesar de sua relevância ecológica, a unidade está inserida em uma região sujeita a pressões ambientais decorrentes da expansão de atividades econômicas e da ocupação territorial, o que reforça a necessidade de estudos voltados ao monitoramento da cobertura vegetal e à análise das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar uma análise multitemporal do NDVI na FLOTA do Iriri, comparando imagens dos anos de 2006, 2011, 2016, 2021 e 2025, buscando identificar possíveis alterações na cobertura vegetal ao longo do período analisado. As datas foram definidas a partir do ano de criação da unidade de conservação, adotando-se intervalos de cinco anos para melhor visualização das mudanças espaciais. A metodologia foi desenvolvida na plataforma Google Earth Engine (GEE), onde foi elaborado um script para seleção, processamento e cálculo do NDVI a partir de imagens disponibilizadas pela *United States Geological Survey* (USGS). Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5, sensor TM, Coleção 2, para os anos de 2006 e 2011, e do Landsat 8, sensor OLI/TIRS, Coleção 2, para os anos de 2016, 2021 e 2025. As imagens foram selecionadas considerando períodos de até doze meses para cada ano analisado, priorizando cenas com baixa cobertura de nuvens e melhor qualidade visual para a área de estudo. Posteriormente, os resultados foram exportados e processados no *software QGIS 3.44.2*, onde foram elaborados os mapas temáticos e realizada a classificação dos valores de NDVI em quatro classes: corpos d'água (NDVI < 0,0), solo exposto ou áreas antrópicas (0,0–0,3), vegetação esparsa ou capoeira (0,3–0,6) e vegetação densa ou floresta ($\geq 0,6$). Os resultados evidenciaram a

predominância da classe de vegetação densa em toda a série temporal analisada, indicando elevado grau de conservação da cobertura florestal da unidade. As classes de vegetação esparsa e solo exposto apresentaram ocorrência pontual e distribuição dispersa ao longo dos anos, sem expansão significativa, enquanto os corpos d'água mantiveram padrão espacial semelhante entre os períodos avaliados. A comparação multitemporal não revelou alterações expressivas na estrutura geral da cobertura vegetal da FLOTA do Iriri entre 2006 e 2025, sugerindo a manutenção da integridade ambiental da unidade ao longo de quase duas décadas. Dessa forma, conclui-se que o NDVI é uma ferramenta eficiente para o monitoramento da dinâmica da vegetação na área de estudo, contribuindo para a geração de informações relevantes ao planejamento territorial, à gestão ambiental e à conservação dos recursos naturais da Amazônia brasileira.

Palavras-chave: NDVI; Sensoriamento remoto; Unidade de Conservação; Floresta Estadual do Iriri; Google Earth Engine

Figura 1. Análise multitemporal do NDVI da Floresta Estadual do Iriri nos anos de 2006, 2011, 2016, 2021 e 2025.

Fonte: Elaboração dos Autores

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

Referências

- [1] BEUCHLE, René et al. Forest cover changes in the Brazilian Amazon and Cerrado biomes from 1990 to 2010 based on a systematic remote sensing sampling approach. *Applied Geography*, v. 58, p. 116–127, 2015.
- [2] FORMAGGIO, Antonio Roberto; SANCHES, Ieda Del'Arco. *Sensoriamento remoto em agricultura*. São Paulo: Oficina de Textos, 2017.
- [3] ROUSE, John W. et al. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In: *THIRD ERTS SYMPOSIUM*, 3., 1973, Washington. Proceedings [...]. Washington: NASA, 1973. p. 309–317.

